

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «базана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

2. Tan B.K., Chandra R.K., Pollak J. et al. Incidence and Associated Premorbid Diagnoses of Patients with Chronic Rhinosinusitis. *J Allergy Clin Immunol.* 2019;143(2):608–615.
3. Beule A.G. Epidemiology of Chronic Rhinosinusitis, Selected Risk Factors, and Economic Burden. *GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2015;14:Doc11.
4. Hellings P.W., Fokkens W.J., Bachert C. et al. Positioning the Eosinophil in Chronic Rhinosinusitis. *Allergy.* 2017;72(4):545–558.
5. Khalmuratova R., Park J.W., Shin H.W. Immune Cell Responses and Mucosal Barrier Disruptions in Chronic Rhinosinusitis. *Immune Netw.* 2017;17(1):60–67.
6. Van Crombruggen K., Zhang N., Gevaert P. et al. Pathogenesis of Chronic Rhinosinusitis: Inflammation. *J Allergy Clin Immunol.* 2011;128(4):728–732.
7. Sedaghat A.R. Chronic Rhinosinusitis. *Am Fam Physician.* 2017;96(8):500–506.

УДК: 616.216.1-002:616.379-008.64

Нурова Гузал Убайдуллаевна

<https://orcid.org/0000-0003-2708-7874>

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА ПРОДУКТИВНОГО ТИПА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444287>

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты первичного обследования группы пациентов с хроническим риносинуситом, с акцентом на продуктивные формы заболевания. Определена частота встречаемости, гендерное распределение и основные морфологические особенности данной патологии. Продуктивные формы хронического риносинусита представляют собой одну из наиболее распространённых клинических разновидностей заболевания, характеризующуюся гиперпластическими и полипозными изменениями слизистой оболочки околоносовых пазух. Их течение отличается постепенным прогрессированием, стойкостью симптоматики и склонностью к рецидивам. Основными клиническими проявлениями являются выраженная носовая обструкция, гипосмия или anosmia, выделения из носа и головные боли, что существенно снижает качество жизни пациентов.

Ключевые слова: хронический риносинусит, продуктивные формы, полипозный риносинусит, гиперпластические изменения, околоносовые пазухи, клиническое течение, рецидивы, носовая обструкция, гипосмия, anosmia, качество жизни.

Нурова Гузал Убайдуллаевна

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТ ПРОДУКТИВ ТУРИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

РЕЗЮМЕ

Мақолада сурункали риносинусит билан касалланган беморлар гуруҳи дастлабки текширув натижалари, айниқса, касалликнинг продуктив шаклларига эътибор қаратилган ҳолда тақдим этилган. Ушбу патологиянинг учраш частотаси, жинсий тақсимоти ва асосий морфологик хусусиятлари аниқланган. Сурункали риносинуситнинг продуктив шакллари касалликнинг энг кўп тарқалган клиник кўринишларидан бири бўлиб, бурун атрофи бўшлиқлар шиллик қаватидаги гиперпластик ва полипоз ўзгаришлар билан тавсифланади. Унинг кечиши аста-секин прогрессияланиши, симптоматиканинг барқарорлиги ва рецидивларга мойиллиги билан ажралиб туради. Асосий клиник белгилари — бурун битиши, гипосмия ёки anosmia, бурундан ажралмалар келиши бўлиб, улар беморлар ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради.

Калит сўзлар: сурункали риносинусит, продуктив шакллар, полипоз риносинусит, гиперпластик ўзгаришлар, бурун атрофи бўшлиқлари, клиник кечиш, рецидивлар, бурун обструкцияси, гипосмия, аносмия, ҳаёт сифатини.

Nurova Guzal Ubaydullayevna

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

CHARACTERISTICS OF THE CLINICAL COURSE OF PRODUCTIVE-TYPE CHRONIC RHINOSINUSITIS

ABSTRACT

The article presents the results of the primary examination of a group of patients with chronic rhinosinusitis, with a focus on the productive forms of the disease. The frequency of occurrence, gender distribution, and main morphological features of this pathology were determined. Productive forms of chronic rhinosinusitis represent one of the most common clinical variants of the disease, characterized by hyperplastic and polypoid changes in the mucosa of the paranasal sinuses. Their course is marked by gradual progression, persistent symptoms, and a high tendency to recurrence. The main clinical manifestations include pronounced nasal obstruction, hyposmia or anosmia, nasal discharge, and headaches, which significantly reduce patients' quality of life.

Keywords: chronic rhinosinusitis, productive forms, polypoid rhinosinusitis, hyperplastic changes, paranasal sinuses, clinical course, recurrence, nasal obstruction, hyposmia, anosmia, quality of life.

Введение. Хронический риносинусит (ХРС) остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии. По данным эпидемиологических исследований, распространённость ХРС в популяции достигает от 5 до 15 %, что делает его одним из ведущих хронических заболеваний верхних дыхательных путей [1, 2].

Среди клинических вариантов особый интерес представляют продуктивные формы ХРС, включающие гиперпластический и полипозный риносинусит. Данные формы характеризуются стойкими морфологическими изменениями слизистой оболочки околоносовых пазух в виде утолщения эпителия, гиперплазии железистого аппарата и образования полипов [5]. Эти процессы отражают хроническое воспаление с ремоделированием слизистой оболочки и связаны с упорным клиническим течением заболевания.

Полипозный риносинусит чаще встречается у мужчин трудоспособного возраста, нередко ассоциируется с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, что подтверждает мультифакторный характер патогенеза [2, 3].

Полипозный риносинусит (ПРС) представляет собой наиболее выраженную форму продуктивных вариантов хронического риносинусита и сопровождается образованием множественных полипов в полости носа и околоносовых пазухах. Заболевание характеризуется тяжёлым клиническим течением, выраженным нарушением носового дыхания, снижением или утратой обонятельной функции, а также высокой склонностью к рецидивам после хирургического лечения. Морфологической основой ПРС являются гиперпластические изменения слизистой оболочки околоносовых пазух с формированием полипозных разрастаний. Для данного варианта течения характерно персистирующее хроническое воспаление, что в значительной степени обуславливает рецидивирующее течение заболевания. У пациентов с ПРС нередко формируются коморбидные состояния, включая бронхиальную астму и аспириновую триаду [4]. Кроме того, ПРС часто ассоциирован с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и непереносимостью нестероидных противовоспалительных препаратов, что подтверждает системный характер патологии. Клиническая значимость продуктивных форм ХРС заключается в их склонности к рецидивам, резистентности к стандартной терапии и значительному снижению качества

жизни пациентов [6-12]. Это определяет необходимость углублённого изучения особенностей течения заболевания, оптимизации диагностических подходов и поиска эффективных методов лечения.

Материалы и методы. В исследование были включены 199 пациентов, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении по поводу хронического риносинусита. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее клинический осмотр, эндоскопическое исследование полости носа и инструментальные методы диагностики.

Результаты. По результатам первичного обследования установлено, что у 34 пациентов (17,1%) диагностирована продуктивная форма хронического риносинусита. Из них мужчин было 27 (79,4%), женщин – 7 (20,6%). Таким образом, мужчины встречались в данной группе значительно чаще, чем женщины.

Продуктивная форма ХРС характеризовалась выраженными структурными изменениями слизистой оболочки околоносовых пазух: образование носовых полипов, гиперплазия слизистой оболочки, утолщение и ограничение подвижности эпителиального слоя. Подробные результаты обследования и распределение пациентов в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов с продуктивными формами хронического риносинусита по патологическим изменениям и возрастным группам (N=34)

Патология	I гр 18–44 лет	II гр 46–59 лет	III гр 60–74 лет	IV гр 75–90 лет	Всего, абс. (%)
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.
Пристеночно-гиперпластическая форма	3 (8,8%)	1 (2,9%)	4 (11,9%)	1 (2,9%)	7 (20,6%)
Полипозный синусит	4 (11,8%)	–	2 (5,9%)	1 (2,9%)	3 (8,9%)
Итого	7 (20,6%)	1 (2,9%)	6 (17,8%)	2 (5,8%)	10 (29,5%)

Обсуждение. Наибольшая частота продуктивных форм хронического риносинусита наблюдается у пациентов среднего и пожилого возраста (46–74 лет), что свидетельствует о прогрессирующем характере заболевания и накоплении морфологических изменений слизистой оболочки с возрастом. Мужчины (79,4%) болели значительно чаще, чем женщины (20,6%). Это подтверждает данные литературы о гендерной предрасположенности к развитию гиперпластических и полипозных изменений слизистой оболочки околоносовых пазух. Среди выявленных продуктивных форм преобладала пристеночно-гиперпластическая форма (64,7%), в то время как полипозный синусит встречался у 35,3% пациентов. Это указывает на то, что гиперпластические изменения слизистой являются ведущим морфологическим вариантом хронического воспалительного процесса. Полученные результаты подтверждают данные литературы о том, что продуктивные формы хронического риносинусита имеют более высокую частоту встречаемости среди мужчин трудоспособного возраста. Морфологическая перестройка слизистой оболочки отражает хроническое течение воспалительного процесса и требует комплексного подхода к лечению, включающего как медикаментозную терапию, так и хирургические методы.

Заключение. Продуктивные формы ХРС встречаются у 17,1% обследованных пациентов и характеризуются полипозно-гиперпластическими изменениями слизистой оболочки околоносовых пазух. Данный тип течения заболевания чаще выявляется у мужчин и требует особого внимания при выборе тактики лечения.

Список литературы

1. Fokkens W. J., Lund V. J., Hopkins C., Hellings P. W., Kern R., Reitsma S. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 // *Rhinology*. – 2020. – Vol. 58 (S29). – P. 1–464.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт